

TAYYORLOV GURUHLARDA ONA TILI TA'LIMI

O.Maxmudova

FarDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11179465>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil
Ma'qullandi: 6-may 2024 yil
Nashr qilindi: 11-may 2024 yil

KEY WORDS

boshlang'ich ta'lim, fonetika,
grammatika, so'z tanlash, leksikologiya,
davlat ta'lim standarti, so'z, gap.

ABSTRACT

Ona tili bilan bog'liq mashg'ulotlarni o'qitishning mazmuni, birinchi sinfgacha qanday mavzularni o'rganilishi va qanday darajada o'rganilishi, mavzular murakkablashib borishi, ona tili mashg'ulotining qanchalik darajada muhim ekanligi va ahamiyati, davlat ta'lim standartlarida belgilab qo'yilgan talablar.

O'sib kelayotgan yosh avlod to'g'ri, sifatli bilim va ta'lim-tarbiya olishlari, kelajakda o'zi xohlagan kasbni mukammal darajada egallab, xalqimizga odilona xizmat qilishi uchun, eng avvalo, boshlang'ich ta'lim bunga poydevor bo'lishi lozim. Sababi, dastlabki bilim va ko'nikmalar shu bilan bir qatorda ta'lim-tarbiyaning dastabki ilk bosqichlari tayyorlov guruhlarida beriladi. Biz har bir darsni zamonaviy texnologiyalar asosida sifatli o'qitishimiz zarur. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarga ona tili darslarini ham eng so'nggi texnologiyalar va metodlar yordamida o'qitsak, bu albatta, yaxshi samara beradi. Ona tili bilan bo'liq mashg'ulotlar tarbiyalanuvchilarga o'zbek tilining tovush tuzilishi va yozma nutqda tovushlarni ifodalash usullari haqidagi, gapda so'zlarning bog'lanishi haqidagi bilimlarni beradi. Bu bilimlar, birinchidan, grammatik, fonetik tushunchalarda, ikkinchidan, grafik, orfografik qoidalarda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, o'zbek tili fonetik, grafik, sintaktik va boshqa ko'nikma va malakalarni ham o'z ichiga oladi. Tilni o'rganish jarayonida tarbiyalanuvchilarda boshqa ko'plab mashg'ulot predmetlari uchun umumiy bo'lgan ko'nikmalarni hosil qilish ustida ham ish olib boriladi. Pedagogikada bunday predmetlararo ko'nikmalarga analiz, sintez, abstraktlashtirish, umumlashtirish, taqqoslash kabilar kiradi. Ushbu ko'nikmalarni tarbiyalanuvchilarda shakllantirish ustida maqsadga muvofiq ishlash ularning o'quv faoliyatini faollashtirishga, bilimlarini muvaffaqiyatli egallashlariga imkoniyat yaratadi. Ona tili bilan bog'liq mashg'ulotlarda hosil qilinadigan maxsus ko'nikmalar bilan predmetlararo ko'nikmalar, bir-biridan ajratilmagan holda o'quv tarbiyaviy jarayonda shakllantiriladi. Beriladigan bilim va tarbiyalanuvchilarda hosil qilinadigan maxsus ko'nikmalar "Ilk qadam" dasturlari va davlat ta'lim standartida qayd etilgan. tayyorlov guruhlarida o'rganish uchun tilni ongli egallashga va tarbiyalanuvchilarda grafik va imloviy malakalarni shakllantirishga asos bo'ladigan bilimlar tanlangan. Fonetika va grafika sohasida tarbiyalanuvchilar so'zning tovush tarkibini, unli va undosh tovushlarning o'ziga xos xususiyatlarini, so'zda tovushning ma'noni farqlashdagi ahamiyatini to'g'ri

tushunishga imkon beradigan bilimlarni o'zlashtiradilar, shuningdek, ularga so'zning tovush va grafik shakli o'rtasidagi nisbati ya'ni bog'lanishni ongli aniqlash, harfni to'g'ri yozish imkoniyati yaratiladi. Morfologiya sohasidan ham so'zni ongli o'zlashtirish, uni to'g'ri ishlatish uchun katta amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlar tanlangan. Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilari so'zda harflarning bir-biriga ta'sirini tushunadigan va so'zlarni to'g'ri yozishda foydalanishlari uchun zarur bo'lgan hajmda ma'lumot berilgan. Dasturda bu alohida berilmagan, ammo tarbiyalanuvchilar so'zlarning leksik-semantik guruhlari: sinonimlar, antonimlar haqida, ularning leksik ma'nolari haqida o'rganish jarayonida ma'lumot oladilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun tuzilgan rejalarda tilning hamma tomonlarining o'zaro bog'liq holda o'rganilishi hisobga olingan (har bir sinfda fonetika, leksika, grammatika haqida elementar bilim beriladi). Ona tili mashg'ulotlarining bunday o'tkazilishi tilning barcha tomonlarini bir-biriga o'zaro ta'sir etadigan bir butun hodisa sifatida o'rganishni taqozo etadi. Tilni o'rganishga bunday yondashish ta'lim jarayonini tarbiyalanuvchilar nutqini o'stirish vazifasini hal etishga yo'naltirish imkonini beradi. Dasturning bolalar nutqini o'stirish bilan bog'liq bo'limi har bir tayyorlov guruhda quyidagicha qismlarni o'z ichiga oladi: „Tovushlar va harflar“, „So'z“, „Gap“, „Bog'lanishli nutq“. Asosiy mavzular bosqichli, izchillik tamoyiliga asoslanib o'rganiladi. Fonetika va grafikaga oid mavzularni o'rganishga katta o'rin beriladi, chunki tarbiyalanuvchilar harf tanish va yozish jarayonini egallaydilar. Leksikologiyaga doir bilimlar asosida bolalarda so'zning leksik ma'nosiga, undan nutqda foydalanishga ongli munosabat o'sadi. Bog'lanishli nutq ustida kichik guruhlardan boshlab grammatik va orfografik materiallarni o'rganish bilan bog'liq holda reja asosida ish olib boriladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim sistemasiga katta e'tibor qaratmoqda, sifatli bilim berishni birinchi o'ringa qo'ymoqda. Shu sababdan ham Davlat ta'lim standartini yaratdi. Bu orqali bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jismonan sog'lom bo'lishga, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga, go'zallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilish alohida o'rgatiladi.

Shundan kelib chiqqan holda ta'limning maqsadi, vazifalari sifatida DTSda quyidagilar belgilab berilgan:...bolaning tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirishga, erkin fikrlay olish, o'zgarlar fikrini anglashi, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda bayon qila olishi, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirish...o'z fikrini savodli, mantiqiy izchillikka rioya qilgan holda bayon eta olishga o'rgatish...yozma nutq belgilarini talaffuzda ifodalashlariga erishish.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyalanuvchilarning ona tili bilan bog'liq mashg'ulotlarini mukammal darajada amalga oshirishlari uchun har xil metod va o'yinlardan foydalana bilish zarur va, albatta, maqol, topishmoq, tez aytish, ertak, har xil qiziqarli hikoya singari turfa janrlarni singdirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Q va b. Savod o'rganish darslari. – T.: O'qituvchi, 1996.
2. Abdullayeva Q va b. Ona tili. – T.: O'qituvchi, 1999.
3. Mavlanova R.A., Raxmonqulova N. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. – T.: Ilim-Ziyo, 2009.

4. Makhmudova, O. (2023). Study of Turkic Root Words in Turkology. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), 473-478.
5. Makhmudova, O. (2023). Typical Characteristics of Lexical Meanings. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 19, 69-76.
6. Maxmudova, O. (2022). ONA TILINI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O 'RGANISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 4), 97-104.
7. Maxmudova, O. T. (2022). TURKIY SO 'ZLARDA O 'ZAK MORFEMA TUSHUNCHASI. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 52-54.
8. Takhirjonovna, M. O. (2023). TYPES OF LEXICAL MEANING ACCORDING TO THE FORMATION. Open Access Repository, 4(3), 1065-1070

